

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ АКТИВНО-ИНДУКТИВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ

© 2025 Бершадский И.А., Гладков А.Ю., Сечина М.В.

В данной научной работе рассматривается актуальная проблема обеспечения искробезопасности портативных (переносных) низковольтных устройствах с напряжением питания до 8 В, таким образом, чтобы при возникновении короткого замыкания или обрыва провода энергия не превосходила порогового значения, способного вызвать воспламенение. Получил развитие расчетный метод анализа электрических цепей на искробезопасность. Компьютерная модель метода основана на динамической модели дугового размыкания, учитывающей параметры цепи, скорость коммутации и условия воспламенения. Применение метода позволит на стадии разработки переносных приборов (головных светильников, газоанализаторов, пультов управления и т.д.) оптимизировать параметры их электрических схем.

Ключевые слова: искробезопасность, динамическая модель, дуговой разряд, низковольтные сети, компьютерное моделирование, воспламеняющая энергия, размыкание контактов, индуктивно-резистивная цепь, портативные приборы, MicroCap.

Введение. Искробезопасность — это технология передачи электроэнергии, которая предотвращает взрывы, гарантируя, что энергия, передаваемая в опасную зону, значительно ниже энергии, необходимой для инициирования взрыва.

Уровни энергии, доступные для передачи сигналов, невелики, но их достаточно для большинства систем контрольно-измерительных приборов, освещения, автоматики и др.

Анализ простых искробезопасных систем относительно прост и может быть выполнен по известным зависимостям кривых искробезопасности для индуктивных и емкостных цепей [1]. Однако некоторые более сложные системы, использующие комбинацию нелинейных и линейных источников энергии, требуют расчетных или экспериментальных методов оценки.

В работах [2, 3] был обоснован и апробирован метод оценки электровзрывобезопасности, в основе которого лежит динамическая модель дуговой коммутации в индуктивно-резистивной цепи. В рамках дальнейших исследований необходимо развить существующую динамическую модель искрового разряда. В частности, целесообразно оценить адекватность модели применительно к искробезопасным электрическим цепям, используемым в портативных (переносных) низковольтных устройствах с напряжением питания менее 8 В.

Данный метод расчета в сравнении с испытаниями во взрывной камере учитывает наиболее опасные условия коммутации для всех электрических цепей. Искрообразующий механизм не имеет возможности обеспечить весь диапазон токов и скоростей разведения контактов, что обуславливает более объективную оценку расчетного метода для всех видов электрических цепей.

Расширение области применения метода позволит на стадии разработки переносных приборов (головных светильников, газоанализаторов, пультов управления и т.д.) не только оценивать их искробезопасность, но и оптимизировать параметры их электрических схем.

Формирование динамической модели дугового размыкания резистивно индуктивной цепи произвольного вида. Компьютерная модель данного метода основана на уравнении Майра (1), характеризующее ток, напряжение, проводимость разряда и учитывает динамическую вольтамперную характеристику дуги, скорости коммутации, тепловую постоянную инерции дуги τ (с учетом динамических свойств плазмы разряда), баланс отводимой и поступающей мощности дуги:

$$\frac{1}{g} \left(\frac{dg}{dt} \right) = \frac{1}{\tau} \left(\frac{u_{\text{д}} i_{\text{д}}}{P_{\text{д}}} - 1 \right), \quad (1)$$

где g – мгновенная проводимость дуги, См; t – текущее время разряда, с; τ – тепловая постоянная инерции дуги; $u_{\text{д}}$ – мгновенное напряжение дуги; $i_{\text{д}}$ – мгновенный ток дуги; $P_{\text{д}}$ – отводимая от дуги мощность, Вт.

Отводимая от дуги мощность $P_{\text{д}}$ представляется упрощенно с использованием статической вольтамперной характеристики дугового разряда $u_{\text{д}} = u_{\text{к}} + \left(ad + \frac{bd}{i_{\text{д}}} \right) vt$ в виде:

$$P_{\text{д}} = \left[u_{\text{к}} + E_{\text{л.сп}}(i_{\text{д}}) l_{\text{д}} \right] i_{\text{д}} = i_{\text{д}} (u_{\text{к}} + ad \cdot v \cdot t) + bd \cdot v \cdot t,$$

где $l_{\text{д}}$ – длина дугового разряда (межконтактное расстояние), мм; $u_{\text{к}}$ – минимальное значение катодного падения напряжения; для катода, изготовленного из кадмия, $u_{\text{к}} = 8\text{В}$; v – скорость размыкания контактов, мм/с; ad , bd – коэффициенты, характеризующие условия получения характеристик для ограниченных диапазонов начального тока дугового разряда: $ad = 82,81 \text{ В/мм}$, $bd = 2,42 \text{ В}\cdot\text{А/мм}$ при $i_{\text{д}} = 0,024 \dots 0,1 \text{ А}$ и $ad = 43,89 \text{ В/мм}$, $bd = 5,18 \text{ В}\cdot\text{А/мм}$ при $i_{\text{д}} = 0,05 \dots 2 \text{ А}$; t – время движения контактов, с; $E_{\text{л.сп}}$ – усредненное значение напряженности поля в столбе и анодной области дуги.

Постоянная инерции дуги τ зависит от тока разряда и радиуса столба. Если ограничиться температурами, не превышающими 10000 К [4] (слаботочные цепи), можно использовать одночленную степенную аппроксимацию тепловых функций дуги, для воздуха при атмосферном давлении. Для расчета τ в модели используется аналитическое выражение:

$$\tau = \frac{r_0^2 \cdot D_b \cdot \left(2\pi r_0 \sqrt{B_p} \right)^{\frac{2(1-b)}{p+1}}}{i^{\frac{2(1-b)}{p+1}}},$$

где r_0 – расчетный радиус столба дуги, см; коэффициенты $B_p = 1,76 \cdot 10^{-7}$, $b = 0,25$, $D_b = 0,18$, $p = 3,5$.

Следует отметить, что было разработано два варианта расчетных методов [5]. В первом (модель – рис. 1) тепловая постоянная инерции дугового разряда τ определяется по максимальному значению усредненной мощности разряда. Это приводит к неоптимальной сходимости результатов моделирования.

Во втором учтено, что величина τ на протяжении дугового разряда в слаботочной цепи меняет свое значение в зависимости от мощности, поступающей в разряд при соблюдении баланса отводимой и поступающей мощности дуги. Это подчеркивает целесообразность определения величины τ не по максимальному значению средней мощности разряда, а с учетом мгновенных значений средней мощности разряда. Такой вариант имеет преимущества при анализе схем с «опережающим» отключением.

Расчетные схемы для оценки искробезопасности электрических цепей заданной конфигурации анализировались с применением симуляционного аналогового моделирования в удобном для получения пользовательского программного интерфейса в среде MicroCap 12 фирмы Spectrum Software. Компьютерная модель метода, представленная на рис.2, дает возможность получить исходные данные оценки: энергию разряда $W_p(T_p)$, длительность разряда T_p при различных скоростях разведения контактов vs . Также добавлена директива с расчетными коэффициентами для определения воспламеняющей энергии метано-воздушной смеси W_b при разных скоростях vs .

```
.OPTIONS ITL4=50
.DEFINE vs 6500
.define Td T-c_br
.define b1 TABLE(vs, 6500,5.804, 4000,0, 1800,0, 900,0, 300,0, 110,0,
46,7.046)
.define k1 TABLE(vs, 6500,-0.718, 4000,0, 1800,0, 900,0, 300,0, 110,0,
46,0.109)
.define b2 TABLE(vs, 6500,0.37, 4000,0.44, 1800,0.8, 900,1.1, 300,1.9, 110,3.7,
46,0)
.define b3 TABLE(vs, 6500,0.014, 4000,0.022, 1800,3.312, 900,2.1, 300,1.9, 110,1.691,
46,2.265)
.define k3 TABLE(vs, 6500,0.738, 4000,0.625, 1800,1.55, 900,0.869, 300,0.967,
110,1.13, 46,0.829)
.define tscale TABLE(vs, 6500,1e6, 4000,1e6, 1800,1e3, 900,1e3, 300,1e3, 110,1e3,
46,1e3)
.define Wd if(Td>if(vs>= 6500,2u,0),max(b1*pwr(Td*tscale,k1), max(b2,
b3*pwr(Td*tscale,k3))),0)*1e-3
.DEFINE Bp 1.76E-7
.DEFINE b 0.25
.DEFINE Db 0.18
.DEFINE p 3.5
.DEFINE c_br 1m
.DEFINE VD if(T<c_br,V(n),V(n)-8)
.DEFINE PD if(I(R0)*VD<0,0,I(R0)*VD)
.DEFINE r
TABLE(10.5,1.9,0.0104,2.4,0.012,2.5,0.0124,2.6,0.0128,2.7,0.0132,2.8,0.0135,2.9,0.0139,3,
0.0142,4,0.0169,5,0.0191,6,0.0211,7,0.0229,8,0.0243,9,0.026,10,0.0274,15,0.0334,20,0.0382,
30,0.0458,40,0.0519,50,0.0571,60,0.0617,80,0.0695,90,0.0729,100,0.0761,110,0.08,120,0.08
28,130,0.086,140,0.0885,150,0.092,170,0.0985,200,0.11,250,0.126)
.DEFINE tau ((r^2)*Db*(2*pi*r*sqrt(Bp))^(2*(1-b)/(p+1)))/(I(R0)^(2*(1-b)/(p+1)))
.DEFINE A if((T>c_br+2u) AND (SD(PD,c_br)>Wd),1,0)
```

```
.OPTIONS ITL1=250
.OPTIONS PIVREL=1
.OPTIONS GMIN=1e-006
.IC V(1)=0 V(2)=0 V(3)=0 V(4)=0
.IC I(LI)=9.21034
```


Рис. 1. Расчетная схема для оценки искробезопасной резистивно-индуктивной цепи

Рассмотрим особенности проведения вычислительных экспериментов в MicroCap. Сопротивление резистора RD (рис.1), моделирующего разряд размыкания, задано при помощи математического выражения:

$$RD = \text{if}(T < c_br, 1e - 4, STP(c_br) \cdot 1 / EXP(I(LI))),$$

где T - текущее модельное время, с; c_br - момент начала коммутации цепи – размыкание ключа $SW1$, с; $STP(c_br)$ - функция, принимающая «1» при $T \geq c_br$ и «0» в остальных случаях; if (условие, параметр 1, параметр 2) – функция, принимающая значение параметра 1 при выполнении условия и параметра 2 в противоположном случае.

Ключ $SW1$ управляется по времени, служит для моделирования замкнутых контактов электрической цепи до коммутации. Для формирования этой проводимости использован источник напряжения $E1$ (рис.1):

$$STP(c_br) \cdot (1/\tau) \cdot ((EXP(I(LI)) \cdot V(RD)^2) / (I(R0) \cdot (8 + 43,89 \cdot vs \cdot (T - c_br)) + 5,18 \cdot vs \cdot (T - c_br)) - 1),$$

где vs – скорость коммутации; τ - постоянная времени дуги; T – текущее модельное время.

Токовая цепь содержит вспомогательный резистор $R0$ сопротивлением 0,001 Ом, на котором фиксируется ток разряда. Ток через дополнительную индуктивность $LI = 1$ Гн определяет интеграл от напряжения источника $V(E1)$, т.е. $I(LI) = \ln(g)$.

Результаты моделирования проиллюстрированы рис 2.

a)

б)

в)

Рис. 2. Осциллограммы разряда размыкания активно-индуктивной цепи: а) сила тока $I(R0)$; б) энергия разряда SD и минимальная воспламеняющая энергия Wd ; в) триггер опасности цепи $A = \langle 1 \rangle$

Для оценки искробезопасности с индуктивными нагрузками могут быть использованы характеристики искробезопасности $I_B = f(L, E)$, полученные на основании экспериментальных исследований Р.Ю. Толченкина (рис. 3, таблица 1) [6, 7].

Они соответствуют активизированному составу взрывоопасных испытательных электрических цепей и получены путем уменьшения в 1,5 раза значений минимальных воспламеняющих токов для метановоздушной смеси.

Сравнение с моделью размыкания индуктивно-активной цепи проведено при напряжении источника питания $E=5$ В и изменении $L=2 \cdot 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$ Гн. Определялся минимальный воспламеняющий ток, энергия и длительность разряда.

Анализ показывает, что полученные расчетом и с помощью эксперимента значения искробезопасных токов в изученном диапазоне совпадают с приемлемой точностью. Это подтверждает факт, что нагрев контактов искрообразующего механизма в результате протекания по ним токов до 12 А не влияет на процесс воспламенения (не снижает уровень воспламеняющей энергии электрического разряда). При токах более 12 А может быть оказано влияние нагрева контактов на уровень воспламеняющих токов, что требует дальнейших исследований.

Рис. 3. Зависимости минимального воспламеняющего тока от э.д.с. источника питания и индуктивности цепи для водороднокислородной (85% H_2 + 15% O_2) смеси

Таблица 1. Данные, полученные из графика (рис. 3)

$E = 5 \text{ В}$	$L, \text{ Гн}$	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}
	Минимальный воспламеняющий ток	12	3	0,8	0,2	0,06
	Искробезопасный ток	18	4,5	1,2	0,3	0,09

Таблица 2. Аналитически полученные минимальные воспламеняющие токи для метановоздушной смеси (8,3% $\text{CH}_4 + 91,7\%$ воздух) в последовательной цепи постоянного тока - батареи $U=5\text{В}$ и RL – ветви

$L, \text{ Гн}$	$I, \text{ А}$	$R, \text{ Ом}$	$T_1, \text{ мс}$	$T_2, \text{ мс}$	$P_{\text{ср}}, \text{ Вт}$	$W_{\text{р}}, \text{ мДж}$	$T_{\text{р}}, \text{ мс}$	$W_{\text{доп}}, \text{ мДж}$
$2 \cdot 10^{-6}$	51,5		-	-	-	-	-	-
10^{-5}	18,8	0,265	3,021	3,094	10,5	0,385	73,2	0,37
10^{-4}	4,23	1,18	5,024	5,079	7,23	0,382	54	0,37
10^{-3}	1,12	4,464	3,028	3,086	5	0,386	58	0,37
10^{-2}	0,312	16,02	5,028	5,110	3,46	0,371	82,8	0,37
10^{-1}	0,1	50	20,036	20,143	3,14	0,490	111	0,452

Таблица 3. Допустимая энергия разряда $W_{\text{доп}}$ и его продолжительность $T_{\text{р}}$ при размыкании контактов с различными скоростями (0,046 м/с - 6,5 м/с) [3]

$I_{\text{обр}} = 20\text{мА}$			
$v = 6,5\text{м/с}$		$v = 0,046\text{м/с}$	
$W_{\text{доп}} = 5,804(T_{\text{р}})^{-0,718}$	$T_{\text{р}} < 44\text{мкс}$	-	-
$W_{\text{доп}} = 0,37(T_{\text{р}})^0$	$T_{\text{р}} = 44...90\text{мкс}$	$W_{\text{доп}} = 7,046(T_{\text{р}})^{0,109}$	$T_{\text{р}} = 2...5\text{мс}$
$W_{\text{доп}} = 0,014(T_{\text{р}})^{0,738}$	$T_{\text{р}} = 90...500\text{мкс}$	$W_{\text{доп}} = 2,265(T_{\text{р}})^{0,829}$	$T_{\text{р}} = 5...10\text{мс}$

И.А. Бершадским, А.Ю. Гладковым, В.В. Иванчиковым проведены эксперименты по регистрации переходных процессов разрядов, возникающих при размыкании индуктивно-резистивных цепей постоянного тока напряжением питания ниже 8 В [8]. Для исследований переходных процессов тока и напряжения разряда размыкания разработан и изготовлен искрообразующий механизм (ИМ) с регулированием скорости размыкания (рис. 4)

Для регистрации экспериментальных зависимостей переходных процессов в омической, индуктивной и емкостной цепи с напряжением от 5 до 24 В (рис. 5) использовалась схема, содержащая следующие компоненты:

- стабилизированный блок питания постоянного тока с регулируемым выходом напряжения (БП);

- токоограничительный резистор $R1$, исключая влияние энергии БП в цепи разряда;

- исследуемую RLC цепь с элементами $C1, L1, R2$;

- кнопку $S1$, позволяющую исследовать как RLC так и RC цепи;

- кнопки $S2, S3$, позволяющие производить смену полярности напряжения на элементы искрообразующего механизма (ИМ): вольфрамовую проволоку (WO) и кадмиевый диск (Cd);

- искрообразующий механизм ИМ;

- цифровой запоминающий осциллограф TPS2024 фирмы Tektronix с каналами 1 (OSC1) и 2 (OSC2) соответственно.

Рис. 4. Стенд для исследования разрядов размыкания в искробезопасной цепи

Рис. 5. Схема регистрации экспериментальных зависимостей

С помощью ИМ (рис. 4), подключенного по схеме (рис. 5) записаны переходные процессы разрядов размыкания цепи при напряжении 5В с чередованием полярности на контактах (рис. 6).

При индуктивности цепи 1 мГн физическая картина разряда практически не отличается от известной, полученной при напряжениях выше 12 В [5] - близкий к линейному спад тока и перенапряжение, вызванное ЭДС самоиндукции.

При малых индуктивностях, характерных для аккумуляторных источников питания, в начальный момент разряда размыкания наблюдается анодно-катодный скачек напряжения величиной 9-11 В в зависимости от полярности пары контактов кадмий-вольфрам. Его продолжительность невелика – около 0,8 мкс, что мало и не влияет на выделяемую в разряд энергию. При полярности вольфрам – анод, напряжение выше, но длительность разряда меньше на 20 %

Рис. 6. Осциллограммы напряжения и тока разряда размыкания в цепи с индуктивной нагрузкой (ток нагрузки - 0,5 А): а), б) – ЭДС 5 В, +Кадмий -Вольфрам, $L=1$ мГн; в), г) – ЭДС 5 В -Кадмий +Вольфрам, $L=1$ мГн

В фазе продолжительности разряда при ЭДС источника 5 В наблюдаются высокочастотные колебания, свидетельствующие о его неустойчивом, незаконченном характере, т.е. происходит восстановление напряжения на нем (рис. 7). Колебательный характер затухания тока характерен для цепи без индуктивной нагрузки и практически пренебрежим с увеличением индуктивной нагрузки.

Рис. 7. Осциллограммы напряжения и тока разряда размыкания в цепи с малоиндуктивной нагрузкой (ток нагрузки - 1 А): а), б) ЭДС 5 В -Кадмий +Вольфрам, $L=2$ мкГн

Выводы:

1. Установлено, что при э.д.с. источника питания ниже минимального напряжения зажигания наиболее опасной по условиям взрывобезопасности пары контактов кадмий-вольфрам, цепь ведет себя как индуктивная, при этом, в начальный момент разряда размыкания происходит крактовременный анодно-катодный скачек напряжения величиной 9-11 В. При полярности приложенного напряжения $-Cd + W$ создается более устойчивый характер разряда.
2. Аналитическая модель коммутации при размыкании электрической цепи, основанная на уравнении Майра с учетом динамических свойств плазмы разряда, позволяет получать минимальные воспламеняющие токи для метановоздушной смеси, при этом расхождение при сравнении с экспериментами во взрывной камере не превышает 10% для токов до 12 А.
3. Получил развитие расчетный метод оценки искробезопасности слаботочных электрических цепей постоянного тока сложной конфигурации путём усовершенствования его математической модели процессов выделения энергии в разряд и совмещения с расчетами воспламеняющей энергии метано-воздушной смеси $Wв$ при разных скоростях v_s в омических и индуктивных цепях.
4. Данный метод оценки параметров искробезопасных цепей апробирован для переносных приборов с напряжениями ниже 8 В, что дает возможность разработчикам определить граничные искробезопасные параметры для данных приборов и на их основе выбрать рациональные параметры.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 31610.11–2014 (IEC 60079-11:2011). Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»: межгосударственный стандарт: введен 2015-12-01. – М.: Стандартинформ, 2016 – 120 с.
2. Бершадский, И. А. Анализ электровзрывобезопасности на основе динамических моделей разряда при коммутации электрической цепи / И. А. Бершадский, А. Ю. Гладков, В. В. Иванилов // Электричество. – 2022. – № 2. – С. 19–28.
3. Бершадский, И. А. Развитие научных основ и методов создания искробезопасного электрооборудования для повышения безопасности труда горнорабочих: дис. ... д-ра техн. наук: 05.26.01 / Бершадский Илья Адольфович; ДонНТУ. – Донецк, 2014. – 356 с.
4. Крижанский, С. М. К теории вольтамперной характеристики столба нестационарного дугового разряда высокого давления / С. М. Крижанский // Журнал технической физики. – 1965. – Т. 35, вып. 10. – С. 1882–1888.
5. Гладков, А. Ю. Обоснование параметров искробезопасных электрических цепей освещения в очистных выработках: дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Александр Юрьевич Гладков. – Макеевка, 2021. – 158 с.
6. Ерыгин, А. Т. Установление исходных данных для оценки искробезопасности автономных источников питания в рудничных переносных приборах / А. Т. Ерыгин, Р. Ю. Толченкин // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009. – № S8. – С. 135-141.
7. Толченкин, Р. Ю. Разработка метода оценки и способов обеспечения искробезопасности рудничных переносных приборов и электрооборудования: дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Р. Ю. Толченкин; Институт проблем комплексного освоения недр РАН. – Москва, 2009. – 213 с.
8. Бершадский, И. А. О переходных процессах электрического разряда в цепи напряжением питания ниже 8 В / И. А. Бершадский, А. Ю. Гладков, В. В. Иванилов // Донбасс будущего глазами молодых ученых: сб. матер. науч.-техн. конф. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 183–187.

Поступила в редакцию 03.09.2025 г., рекомендована к печати 22.09.2025 г.

CALCULATED ASSESSMENT OF INTRINSIC SAFETY OF ACTIVE-INDUCTIVE ELECTRICAL CIRCUITS IN EXPLOSION-PROOF ELECTRICAL EQUIPMENT, INCLUDING PORTABLE DEVICES

Bershadskii I.A., Gladkov A.IU., Sechina M.V.

This scientific work addresses the topical problem of ensuring intrinsic safety in portable low-voltage devices with supply voltages up to 8 V, such that in the event of a short circuit or wire break, the released energy does not exceed the threshold value capable of causing ignition. The study further develops a computational method for analyzing the intrinsic safety of electrical circuits. The computer model of this method is based on a dynamic arc interruption model that accounts for circuit parameters, switching speed, and ignition conditions. Application of this method will enable optimization of electrical circuit parameters at the design stage of portable instruments—such as cap lamps, gas analyzers, control panels, etc.

Keywords: intrinsic safety, dynamic model, arc discharge, low-voltage circuits, computer simulation, ignition energy, contact interruption, inductive-resistive circuit, portable devices, MicroCap.

Бершадский Илья Адольфович

доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий и городов ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ibernsh164@yandex.ru

Bershadskii Iliа Adolfovich

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head at the Department of Power Supply for Industrial Enterprises and Cities of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Гладков Александр Юрьевич

кандидат технических наук, заведующий лабораторией искробезопасности ГБУ «Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности», Российская Федерация, ДНР, г. Макеевка.
E-mail: gladkov555@rambler.ru

Gladkov Aleksandr Iurevich

Candidate of Technical Sciences, Head of the Explosion Safety Laboratory of Makeyevsky Scientific Research Institute for Safety of Work in the Mining Industry,
Russian Federation, DPR, Makeevka.

Сечина Маргарита Викторовна

аспирантка кафедры электроснабжения промышленных предприятий и городов ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: sechina89@mail.ru

Sechina Margarita Viktorovna

Postgraduate Student, Department of Power Supply for Industrial Enterprises and Cities of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.